
REPRESENTACIONES DE LA ALTERIDAD EN AMÉRICA DURANTE LA CONQUISTA EN *AGUIRRE, LA IRA DE DIOS* (1972)

Tomás Paya^a

RESUMEN

Aguirre, la ira de Dios es una película de 1972 del director alemán Werner Herzog, cuyo argumento gira en torno a un grupo de conquistadores españoles liderados por Lope de Aguirre que avanzan remontando el río Amazonas en busca de la legendaria tierra de El Dorado. Desde la perspectiva de los estudios multiculturalistas de los medios de comunicación, se considera que el discurso cinematográfico sobre el pasado juega un rol central en la constitución del imaginario colectivo y en la consolidación de identidad, subjetividad y memoria histórica. En un contexto global de producción cultural atravesada estructuralmente por el pensamiento colonialista, las producciones audiovisuales que efectúan una aprehensión y una reconstrucción de la historia desde cierta instrumentación ideológica pueden fomentar tanto una reproducción de la visión eurocéntrica hegemónica como intersticios de divergencia y de reconocimiento del relativismo cultural. Siguiendo este enfoque, en este artículo se indaga en las representaciones sobre la alteridad en América durante la conquista que son construidas durante el desarrollo de *Aguirre, la ira de Dios* a partir del análisis de una serie de fragmentos, focalizando en los personajes, diálogos, acciones, el ritmo de la trama, las imágenes y la música. Se constata la particularidad de esta película dentro del subgénero de cine de la conquista de América, por la doble representación del continente americano como destino utópico y como destino imposible, por su escenificación de la historia desde un realismo verosímil, y por presentar una mirada crítica y complejizada del proceso colonial.

PALABRAS CLAVE: Aguirre, la ira de Dios; conquista de América; discurso cinematográfico; multiculturalismo; representaciones de la alteridad.

ABSTRACT

Aguirre, the Wrath of God is a 1972 film by German director Werner Herzog, whose plot revolves around a group of Spanish conquistadors led by Lope de Aguirre who advance up the Amazon River in search of the legendary land of El Dorado. From the perspective of multicultural media studies, it is considered that cinematographic discourse about the past plays a central role in the constitution of the collective imaginary and in the consolidation of identity, subjectivity and historical memory. In a global context of cultural production structurally traversed by colonialist thought, audiovisual productions that carry out an apprehension and a reconstruction of history from a certain ideological instrumentation can promote both a reproduction of hegemonic Eurocentric vision and interstices of divergence and recognition of cultural relativism. Following this approach, this article investigates the representations of otherness in America during the conquest that are built during the display of *Aguirre, the Wrath of God* from the analysis of a series of fragments, focusing on the characters, dialogues, actions, the rhythm of the plot, the images and the music. The particularity of this film within the conquest of America film

^a Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Puan 480 (1406). tomaspaya95@gmail.com

subgenre is confirmed, due to the double representation of the American continent as a utopian destiny and as an impossible destiny, its staging of history from a plausible realism, and for presenting a critical and complex view on the colonial process.

KEYWORDS: Aguirre, the Wrath of God; conquest of America; cinematographic discourse; multiculturalism; otherness representations.

Manuscrito final recibido el día 19 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 19 de noviembre de 2022.

EL CINE DE LA CONQUISTA COMO CINE HISTÓRICO

Dentro del amplio conjunto de representaciones narrativas que toman procesos y acontecimientos históricos como núcleo sobre el cual basarse para elaborar obras ficcionales, la conquista de América ha alcanzado un grado de especificidad en las temáticas, una diversidad en los tratamientos y una magnitud en las producciones realizadas que la constituyen en un subgénero por derecho propio, con vinculaciones intertextuales o intermediales en distintos campos de expresión artística. Mediante estas puestas en escena literarias, filmicas o teatrales, a partir de distintas perspectivas y apropiaciones de los elementos históricos, las imágenes y narraciones del género de la conquista van dando forma a lo que Schlickers (2015) denomina la “conquista imaginaria”, reconstruyendo y a la vez creando ese pasado de maneras que influyen en el imaginario colectivo y que operan como dispositivo ideológico y memorístico en determinado contexto social y cultural. De acuerdo con esta autora, la relación predominante en cine y en literatura entre el mundo histórico real, hoy irrecuperable en su plena complejidad, y el mundo histórico ficcional, hoy postulado desde la obra artística, es una apropiación de semejanza: se presentan intraficcionalmente cosas que pudieron haber sucedido de tal forma en el mundo real. En esta modalidad de ficción mimética, la noción de “verdad” o de verosimilitud histórica no persigue un ideal de rigurosidad permanente sino que es variable en cada abordaje ficcional, de acuerdo a las dinámicas de los distintos enfoques de concepción e intenciones de las normas de producción estética.

Ha sido a partir de las décadas del 60 y 70 del siglo XX, con el cambio de paradigma respecto a las limitaciones del lenguaje en la apropiación y representación de la realidad, que surgieron nuevas formas de expresión artístico-estéticas sobre el pasado que pueden englobarse bajo el concepto de metaficción historiográfica (Schlickers, 2015). Modalidades literarias como la nueva novela histórica marcaron una renovación epistemológica que buscó romper con los criterios de objetividad y verdad, los cuales habían obrado como principios sólidos de la novela histórica del siglo XIX de la mano de la historiografía positivista. En su lugar, el giro lingüístico y mnemónico propugnó la transmisión de representaciones del pasado particularizadas, fragmentadas y subjetivas, no apuntando a alcanzar una completa verosimilitud histórica. Como señala Barthes (1994), las fronteras discursivas entre el relato histórico (las producciones de la ciencia historiográfica) y el relato ficcional (las producciones imaginarias de la literatura, como las denomina) son más permeables y menos definidas de lo que parecen, pues el historiador también recurre a una elaboración ideológica en su narración, que dota al discurso histórico de ciertos significados intrínsecos por los cuales se anula el aparente “efecto de realidad” (el discurso histórico como expresión directa de una realidad pretérita) que desde una visión pretendidamente objetiva de la historia se busca alcanzar.

De la misma manera, en la apropiación artística del pasado que realizan las narraciones históricas del cine y la literatura hay en verdad una doble instrumentación ideológica de la historia, pues están recurriendo a obras historiográficas

(incluyendo las propias fuentes históricas) que a su vez efectúan el proceso de significación antes mencionado (Schlickers, 2015). Más que reflejar o refractar directamente la historia, los discursos artísticos que se basan en el pasado para construir narrativas ficcionales constituyen una refracción de una refracción, una versión mediada de un mundo social e ideológico ya previamente textualizado y discursivizado (Shohat & Stam, 1994). Es en este sentido que se enmarca el planteo de Ferro (1991) respecto a que el cine ha introducido una nueva dimensión de acercamiento al pasado, en la cual nuestra aprehensión de la historia está mediada cada vez más por una reacción de tipo audiovisual es decir, por elementos discursivos con fuerte anclaje en las imágenes cinematográficas. En consecuencia, dado que la obra estética tiene más perdurabilidad que la obra histórica en la construcción de un imaginario colectivo sobre tiempos pretéritos, el cineasta posee una capacidad mayor que el historiador para transmitir con su narrativa representaciones sobre acontecimientos, procesos y escenarios del pasado, realizando una contribución de importancia a las dinámicas de construcción de memoria histórica, identidad y subjetividad en determinados contextos sociales y culturales.

LA ALTERIDAD COMO DISCURSO CINEMATográfico

Como subgénero del cine histórico, las producciones filmicas sobre la conquista de América poseen una relevancia particular en la constitución de los imaginarios colectivos. Debido a que giran en torno a temáticas y acontecimientos de un proceso cuyas consecuencias estructurales en términos de relaciones políticas neocoloniales y pensamiento eurocéntrico perduran hasta el día de hoy, estas películas se erigen como componentes con fuerte peso de los medios masivos de comunicación que construyen y reproducen los discursos colonialistas, de la misma manera que un amplio y divergente conjunto de campos que incluye a la filosofía, la literatura y la historia (Shohat & Stam, 1994). En un mundo cada vez más globalizado en materia de producciones culturales y consumos audiovisuales, en el que las consecuencias sociales y políticas del proceso

colonizador tienen también un alcance global, las narrativas cinematográficas que se apropian y reconstruyen episodios de la conquista de América ejercen un efecto retroalimentador en la consolidación de identidades étnicas, comunitarias y nacionales. De acuerdo con Shohat y Stam, estas películas tienden a alterizar las representaciones de los pueblos indígenas y del continente americano, a través del despliegue de percepciones mistificadas, esencialistas y estereotipadas de estos grupos humanos. Sin embargo, como sostiene Said (1978) al respecto del fenómeno de construcción de alteridad en Oriente, si bien se trata de idealizaciones efectuadas por el poder hegemónico occidental bajo las múltiples dimensiones del discurso colonialista eurocéntrico, indudablemente existe un entramado real de rasgos culturales, instituciones políticas y formas de organización social bajo esas representaciones, que les otorga su vigencia y solidez en el tiempo: “debe ser algo más grandioso que una mera colección de mentiras” (Said, 1978, p. 6).

Por lo tanto, desde el enfoque de los estudios multiculturalistas de los medios de comunicación que proponen Shohat y Stam, esta problemática de las representaciones de la alteridad en las producciones filmicas sobre la conquista de América se torna un tópico relevante para la investigación antropológica debido a su efecto moldeador en las concepciones identitarias del presente. Para estos autores, el concepto de multiculturalismo implica conceptualizar tanto la historia como la vida social contemporánea desde un reconocimiento de la igualdad radical de las personas y los pueblos en status, potencial y derechos, con el fin último de descolonizar las representaciones no sólo en términos de producciones culturales (como los discursos cinematográficos) sino también de relaciones de poder. Al tomar en cuenta la continuidad formativa del legado colonialista y el papel crucial de los medios de comunicación en este proceso, se alcanza una perspectiva multiculturalista que permite rastrear de qué maneras puntuales diferentes producciones artístico-estéticas, entre ellas el cine, han contribuido a la construcción hegemónica de representaciones de la alteridad en contextos de conquista y colonización.

En este trabajo se busca contribuir a esta problemática a partir del análisis de *Aguirre, la ira de Dios* (1972), del alemán Werner Herzog. Se han tomado en consideración determinados fragmentos de la película en los que los personajes, diálogos, acciones, el ritmo de la trama, las imágenes y la música se conjugan para crear representaciones del proceso conquistador y de la alteridad en América. Shohat y Stam incluyen este film en la categoría de “voces renegadas” respecto al discurso eurocéntrico hegemónico, en conjunto con otras obras filmicas y literarias de autores europeos que presentan críticas al proceso colonialista o promueven una defensa del relativismo cultural. Por lo tanto, la elección de *Aguirre* para indagar en estas representaciones de la alteridad posee razones particulares además de su condición de clásico dentro del subgénero de cine de la conquista. A su vez, ateniendo al planteo de Said sobre la existencia de una base de elementos reales sobre la cual se construyen los discursos de la alteridad en el imaginario colectivo, el análisis de la película es puesto en diálogo con testimonios históricos, etnohistóricos y antropológicos sobre los procesos y acontecimientos tratados en la pantalla, con el fin de ahondar comparativamente en la doble instrumentación ideológica de la historia (Schlickers, 2015) que efectúa Herzog como director.

AMÉRICA DESDE LO VEROSÍMIL

El argumento de *Aguirre, la ira de Dios* gira en torno a un grupo de conquistadores españoles e indígenas cautivos que avanzan por la selva peruana remontando el Amazonas en busca de la legendaria ciudad de El Dorado, donde esperan encontrar infinitas riquezas y honores. Cuando el comandante Pedro de Ursúa anuncia que es momento de regresar, el agresivo y megalómano soldado Lope de Aguirre encabeza un motín y toma el poder, rompiendo vínculos con la Corona y decidiendo continuar hasta el final. Progresivamente el hambre, la locura, la selva, las riñas internas y los ataques de los indígenas van diezmando la expedición y llevándola a su fracaso total.

Desde la escena con que se abre la película

puede confirmarse el planteo de Ferro (1991) sobre el mayor impacto de la obra estética en el acercamiento al pasado como parte de un imaginario colectivo. Penetrando un espeso manto de nubes grisáceas que cubren las alturas verdes de montañas repletas de selva, la cámara muestra una miríada de personas que avanzan en fila y con dificultad por un angosto sendero enclavado al filo del precipicio. La expedición, compuesta por una minoría de conquistadores españoles y una gran mayoría de cautivos indígenas, es abismalmente minúscula en comparación con el poderoso paisaje que la rodea; a pesar de eso desciende con trabajosa tozudez por entre la bruma. Acompañada de la musicalización etérea del grupo Popol Vuh, la imagen es muy sobrecogedora, y no lo es sólo visualmente, sino en el sentido de percepción histórica expresado por Ferro (1991). La apertura de *Aguirre* se aleja de lo que este autor denomina mirada erudita, es decir, la intención como espectador de verificar la plena autenticidad de una película sobre tiempos pretéritos, en el sentido de la historiografía positivista y la novela histórica del siglo XIX (se verá más adelante, de hecho, cuál es la postura de Herzog respecto de la rigurosidad histórica). En lugar de eso, el film procede transmitiendo elementos que permiten al espectador imaginarse, y en cierta forma vivenciar, al menos desde la dimensión de lo perceptible, una mínima arista de esas experiencias humanas que conformaron la complejidad de la conquista de América. Podría decirse que, más que apuntar a lo veraz, *Aguirre* transmite lo verosímil.

En este sentido, va en línea con el planteo de Barthes (1994) respecto a la función que cumplen las modalidades descriptivas con detalles aparentemente insignificantes (pequeños gestos, actitudes transitorias, objetos superfluos, palabras redundantes) en el discurso histórico: obedecen a un imperativo de realismo, una intención de denotar la realidad concreta por sobre las exigencias estructurales de un modelo narrativo prefijado. Al trasladarse este énfasis historiográfico a géneros de producción ficcional como la novela o el cine históricos, la búsqueda de autenticación de “lo que ha pasado realmente” se orienta hacia una nueva forma de verosimilitud,

un efecto de realidad diferente del planteado por el discurso histórico. En la escena inicial de *Aguirre*, elementos cinematográficos como las largas tomas del descenso por la montaña, que permiten apreciar en detalle las particularidades de los distintos personajes que componen la expedición (hombres, mujeres, soldados, indígenas, nobles), con sus múltiples pertrechos y animales, apuntan hacia esta significación de la categoría misma de “lo real” como representación de la experiencia de la conquista.

DUALIDAD DEL NUEVO MUNDO

El tratamiento que realiza Herzog en *Aguirre* de la temática de la conquista resulta particular no sólo como exponente de una modalidad cinematográfica de aprehensión de la historia, mediante la construcción de imágenes realistas de lo verosímil, sino en especial, como fue señalado anteriormente, por su condición de voz renegada (Shohat & Stam, 1994) que plantea divergencias con el discurso fílmico eurocéntrico y presenta una mirada crítica, compleja y no ensalzadora del proceso colonialista. La representación de la alteridad del continente americano resultante, identificada a partir del análisis realizado en este trabajo, se estructura en torno a una dualidad compositiva que está presente ya en la escena inicial y que actúa como eje articulador de la totalidad de lo narrado y lo mostrado en la película. En un primer sentido, América es presentada como *locus* de una utopía suprema, de un destino infinitamente prometedor hacia el que marchan incansablemente los conquistadores y en nombre del cual ninguna penuria o sacrificio es en vano. El elemento humano con el que abre la película ejemplifica la representación de esta tenacidad con la cual los españoles afrontan la conquista del Nuevo Mundo: una interminable caravana de personas cargadas con cañones, literas y animales, arrastrando fatigosas jornadas desde las tierras altas peruanas (sobre todo para los indígenas cautivos), penosamente arreglándose para continuar marchando con cuidado por el camino estrecho al borde del risco montañoso. *Aguirre* nos presenta desde el principio la conquista de América, y en particular de esta clase de geografías

selváticas hostiles a la avanzada europea, como una empresa inconcebiblemente vasta y dificultosa. Hay sin duda un elemento de épica en esta representación, pero no de epopeya grandiosa que es reivindicada, a la medida de otras películas como *1492: la conquista del paraíso* (1992), sino de proyecto monumental y extraordinario, tanto para los europeos que la encabezaron como para los indígenas que la sufrieron.

Esta representación puede vincularse con el planteo de Stern (1992) respecto a que la conquista no tuvo un único significado para los distintos grupos y facciones europeas que la encabezaron, sino que hubo varios paradigmas actuando a la vez, frecuentemente relacionados y en competencia, que pueden sintetizarse en tres postulados a modo de objetivos o utopías traídas por los conquistadores a América. El primero de ellos es la utopía de riqueza, la más emblemáticamente asociada a los sectores militares del bando conquistador, a partir de descripciones de la tradición oral como la que recupera Guamán Poma (1980) en el relato de un encuentro entre un indígena y un español en Cuzco: el indígena le pregunta qué comen los españoles, a lo que éste le responde “oro y plata”. En *Aguirre*, esta obsesión por las riquezas está constantemente presente en la búsqueda de El Dorado, el objetivo final e irrenunciable de la expedición. El Dorado fue sólo uno de varios lugares imaginarios maravillosos presentes en la concepción europea sobre América, no sólo en las primeras décadas del proceso conquistador sino hasta entrado el siglo XVIII, como Cíbola o la Ciudad de los Césares (Vega, 2020). En una escena, ante la observación de que, en caso de seguir avanzando, se toparán con rápidos más abajo en el río, un soldado le retruca a otro: “¿Qué importa, si llegamos a El Dorado?”. Esta simple pero potente conversación cargada de fe en las expectativas del Nuevo Mundo tiene lugar inmediatamente después del motín de Aguirre contra Ursúa, en oposición a su anuncio de que debían regresar con Pizarro. “Yo no soy un hombre que se echa atrás”, afirma envalentonado Aguirre, corporizando este afán de perseverancia en la búsqueda de la gloria hasta las últimas consecuencias. Acto seguido, para ganarse a la tropa, menciona el caso de Hernán Cortés en

México como ejemplo justificador de los buenos frutos de una desobediencia al mandato de volver atrás. La figura del conquistador de los mexicas, rico y famoso tras su hazaña en Mesoamérica, obra como símbolo constante de la utopía de riqueza que plantea Stern, y está muy presente en los espíritus de los miembros de la expedición como el equivalente material y comprobable de que su fe en El Dorado, que tanto sufrimiento les está implicando, está fundamentada. Incluso sobre el final, cuando el padre Carvajal le hace notar a Aguirre que la expedición va rumbo a la total calamidad y le objeta que, hasta ese momento, El Dorado no ha sido más que una ilusión, Aguirre con inexorable firmeza replica: “¡México no fue ninguna ilusión!”.

La segunda utopía que según Stern portaban los conquistadores como objetivo a alcanzar en América es la de la preeminencia social, que se expresa en unos deseos de escapar a la subordinación social vigente en el Viejo Mundo y de elevarse a una posición de mando y autoridad en la nueva sociedad. Su expresión más palpable se dio al interior de las compañías y expediciones militares, mediante constantes actitudes de disputa, menosprecio y autoritarismo entre los conquistadores, quienes por un lado se proclamaban leales servidores de fuentes de legitimidad lejanas (Dios y el rey), mientras por el otro rechazaban el accionar de las instituciones locales que representaban a esas fuentes de autoridad. En este sentido, y en el marco del ímpetu de rebeldía expresado más fuertemente por Aguirre, resulta interesante analizar los términos en los que se ejecuta la declaración de autonomía de la expedición respecto de la Corona española, pues en contraste con la verdadera carta del Lope de Aguirre histórico al rey Felipe II revelan qué elementos privilegió Herzog para transmitir una determinada representación sobre este episodio de la conquista. El documento que lee el padre Carvajal justifica la ruptura de vínculos con la monarquía española por oportunismo estratégico (“ahora más de 200 leguas nos separan de Gonzalo Pizarro”), por el esfuerzo invertido (“el destino, la ayuda de Dios y nuestro trabajo nos han llevado por el río en busca de una nueva tierra del oro”)

y por un espíritu indeclinablemente insurrecto (“nos rebelamos hasta la muerte”). Esta ambición por la pura ambición, expresada en términos del delirante e impetuoso deseo de un loco (o a lo sumo de un loco apoyado por unos seguidores igual de utópicos), contrasta con la fuente histórica (reproducida en Galster, 1996). En esta carta, Aguirre comienza con una justificación de búsqueda de gloria personal similar a la de su contraparte cinematográfica (“pasé el mar Océano a las partes del Pirú por valer más con la lanza en la mano”). Sin embargo, a continuación procede por un camino muy distinto, denunciando la ingratitud de la Corona ante los servicios prestados por él y por sus compañeros en las empresas de conquista del Perú. La crítica central no es hacia un accionar puntual del rey sino, por el contrario, a su inacción ante los malos tratos, autoritarismos, avaricias y otros reprochables comportamientos de sus oidores, ministros y virreyes (“No podemos creer, excelente Rey y Señor, que tú seas cruel para tan buenos vasallos como en estas partes tienes; sino que estos tus malos oidores y ministros lo deben hacer sin tu consentimiento”; “te juro, Rey y Señor, que si no pones remedio en las maldades desta tierra, que te ha de venir azote del cielo”). Con el antecedente de la rebelión de encomenderos liderada por Gonzalo Pizarro en Perú entre 1544 y 1548 (Lorandi, 2001), el levantamiento de Lope de Aguirre y sus seguidores se inscribe en una tendencia de las huestes conquistadoras del siglo XVI al descontento con la legitimidad política del poder monárquico en el Nuevo Mundo. La frase que más cabalmente expresa esta sensación de decepción y descreimiento ante la Corona es la siguiente: “Y mira, Rey y Señor, que no puedes llevar con título de Rey justo ningún interés destas partes donde no aventuraste nada, sin que primero los que en ello han trabajado sean gratificados”. Si bien en *Aguirre* está ausente este elemento de reclamo reparador al rey (“es tu patrimonio, duélete Señor, de alimentar los pobres cansados en los frutos y réditos desta tierra”), fragmentos como “tanta moneda, llevada destas Indias, descubiertas por nosotros” o “nos dé Dios gracia que podamos alcanzar con nuestras armas el precio que se nos debe” innegablemente se ajustarían también al

Lope de Aguirre de Herzog. En la película, el personaje justifica su insurrección en un afán de obtener glorias que son merecidas por la laboriosa empresa que está llevando a cabo para alcanzarlas: “La fortuna favorece a los valientes y escupe a los cobardes”, sentencia tras la lectura del documento emancipador.

La carta de Aguirre a Felipe II da veracidad histórica a varios elementos de la película: la fecha de 1560-61, el motín contra Pedro de Ursúa y su asesinato, el nombramiento de Fernando de Guzmán como nuevo monarca, la desastrosa e interminable expedición por la selva. Sin embargo, otros componentes fueron tomados por Herzog de contextos coloniales diferentes, pues Gonzalo Pizarro en realidad murió en 1548, y el padre Gaspar de Carvajal participó de una expedición por el Amazonas anterior a la de Lope de Aguirre, en 1542. Queda claro, entonces, que el breve texto de presentación con el que inicia la película, y que conjuga en una misma expedición a personas históricas de distintos tiempos, obedece a una voluntad del director de otorgar al film una veracidad histórica solamente general, a grandes rasgos, y no en el sentido positivista escrutador de la mirada erudita de Ferro (1991). A propósito de otra película del género histórico, este autor dice: “todo eso es verdad, pero no fue todo junto ni en el mismo lugar; en nombre de la unidad de espacio y tiempo y de dramatización se ha hecho un film histórico que es falso” (Ferro, 1991, p. 7). El uso de un calificativo tan categórico como “film histórico falso” no resulta del todo adecuado para hablar de *Aguirre*, pues como se sostiene en este trabajo, la voluntad de Herzog parece haber sido transmitir una veracidad no a nivel del ínfimo detalle histórico (el cual, en última instancia, resulta irrecuperable), sino a nivel de lo verosímil a grandes rasgos, mediante una serie de experiencias realistas que formaron parte de esa complejidad de vivencias que fue la conquista de América. Desde esa perspectiva de comunicar más una realidad experimentable que un corpus de datos chequeables pueden entenderse ciertas técnicas de filmación in situ empleadas en determinados momentos de la película. Cuando el movimiento de la cámara acompaña el de las

personas durante escenas de combate o avance, o cuando gotas salpican la lente durante las escenas en los rápidos del río, la intención es hacer sentir al espectador de manera fidedigna que se encuentra allí percibiendo y experimentando lo mismo que los personajes. El propio rodaje de la película fue encarado por Herzog desde esta perspectiva: *Aguirre* fue filmada enteramente en la selva peruana, en tributarios del río Amazonas y en la montaña Huayna Picchu (donde se ubica la ciudad incaica de Machu Picchu).

El tercer paradigma de la conquista que menciona Stern es la utopía de evangelización, por la cual sacerdotes y misioneros mantenían visiones milenaristas de América como un paraíso cristiano inminente, poblado de almas recién convertidas y salvadas. En la película, estos anhelos de misión cristiana están presente en la figura del padre Carvajal, quien afirma que “en toda expedición, la palabra de Dios debe ser llevada a los paganos.” Sin embargo, como sostiene Stern, a pesar de ser brutal y estructuralmente conquistados los indígenas tuvieron un rol activo en la ruptura de estas expectativas españolas, y en particular en lo referido a la utopía de evangelización. Si bien muchos indígenas manifestaron un deseo por comprender las relaciones sociales, conocimientos y poderes asociados con las deidades hispánicas y sus mensajeros terrenales, esta receptividad no necesariamente trajo aparejada la cristianización tal como la entendían y anhelaban los sacerdotes y misioneros. Desde la mirada indígena, no se trataba de la sustitución de un panteón religioso por otro sino de una incorporación selectiva dentro de un marco de comprensión propio, sin abandonar las prácticas rituales o cosmovisiones vinculadas a las deidades indígenas. En la película este truncamiento de las expectativas de conversión está representado en la escena en que dos indígenas se acercan en canoa a la balsa de la expedición y son recibidos por los españoles. El padre Carvajal procede a intentar convertir a uno de ellos ofreciéndole la Biblia, pues en ella se encuentra “la palabra de Dios”. Cuando el indígena acerca la Biblia al oído y luego, al no escuchar nada, la arroja al piso, el sacerdote en represalia lo asesina inmediatamente. Aquí

Herzog escenifica una emulación del encuentro que, según distintas crónicas españolas, tuvo lugar en Cajamarca en 1532 entre Francisco Pizarro y Atahualpa, en el cual se habría dado la misma dinámica de serle ofrecida la Biblia al Inca y luego él arrojársela al piso. Como señala Pease (1989), este episodio que desencadena la captura de Atahualpa en manos españolas se da en el marco de la construcción de estereotipos sobre los indígenas para justificar la violencia hacia ellos por parte de los conquistadores, presentándola como una merecida represión ante actos viles de los indígenas y como consecuencia inevitable de una conquista sustentada en una causa justa. En este sentido Atahualpa sería el estereotipo del indio traicionero, y Pease menciona la recurrencia en las fuentes de su caracterización como alguien mentiroso, cruel, fratricida y regicida. Estas mismas descripciones negativas de los indígenas están presentes en otros relatos sobre la conquista de los Andes y previamente de México y las Antillas, como parte de la misma visión estereotipada de los nativos de América que justificaba la violencia hacia ellos. Es interesante entonces cómo en esta escena Herzog toma un elemento característico de las narrativas eurocéntricas tradicionales sobre la conquista (el estereotipo del indio traicionero y poco fiable para los españoles) pero lo utiliza de manera inversa, para dar agencia a los indígenas en su rechazo al intento de evangelización y a la vez presentar una imagen crítica del proceso conquistador, con los españoles como inescrupulosos asesinos, en particular la Iglesia. Mientras está limpiando la sangre de la espada con la que acaba de matar al indígena de la canoa, el padre Carvajal sintetiza la ruptura de la utopía de evangelización de Stern: “Es un trabajo duro. Estos salvajes son difíciles de convertir.”

Retomando el eje dual de representación de América bajo conquista que funciona como articulador de la película, en un segundo sentido estas tierras nuevas son presentadas como un dominio de pureza exuberante en el que impera una naturaleza poderosamente indómita, inexpugnable, que condiciona, empequeñece y en última instancia imposibilita cualquier pretensión de agencia europea. Ya fue mencionado anteriormente el

impacto que en la apertura de la película genera la monumental montaña cubierta de selva por la que va descendiendo la expedición. En la escena siguiente, con una larga toma estática en primer plano de la fuerza desbocada de los rápidos, el río inaugura su centralidad en una película que lo tiene tan protagonista como al propio Aguirre.

La selva realmente es todo acerca de nuestros sueños, nuestras emociones más profundas, nuestras pesadillas. No es sólo una locación, es un estado de nuestra mente. Casi tiene cualidades humanas. (...) Los paisajes de *Aguirre* no están allí como decoración o para que luzcan exóticos, hay una vida profunda allí, una sensación de fuerza, una intensidad que uno no encuentra en las películas de la industria del entretenimiento, donde la naturaleza es siempre algo artificial (Cronin, 2002: 81-83) [traducción del autor].

El río, como metonimia de la naturaleza en América, es un agente cargado de poder ante el cual ningún recurso de los conquistadores puede hacer frente. La expedición está, desde un principio, encaminada a su propia destrucción, pues la fuerza inclemente del elemento natural, ya sea que se manifieste con atronador vigor en sus rápidos o con mansa quietud en la llanura, resulta abrumadoramente superior a los afanes europeos, y poco a poco los va conduciendo al delirio y a la desesperación. Juega aquí también un papel considerable la música de Popol Vuh al acompañar muy embriagadoramente este destino, así como la presencia de sonidos del ambiente selvático, como los inquietantes cantos de los pájaros o los largos y ominosos silencios.

Hay una fuerte sensación de amenaza rodeando a los personajes. Los sientes deslizándose más y más hacia el problema mientras la película progresa, y en ese sentido el movimiento del tiempo en *Aguirre* es más importante que en cualquiera de mis otras películas. No es algo explicable en palabras; simplemente tienes que ver la película. Esta es una razón por la cual yo

estaba tan ansioso por rodar la película de manera secuencial, porque la cronología de la historia está muy conectada con su ritmo (Cronin, 2002, p. 78) [traducción del autor].

En este sentido, los indígenas en *Aguirre* (los no esclavizados, aquellos con los se van encontrando durante la travesía) son representados como parte de lo natural, de esa selva hostil a los conquistadores: acechan la balsa mimetizados entre el follaje, pueden surgir de entre los árboles en cualquier momento, están presentes aún sin aparecer en escena como una amenaza de la cual la ubicua selva es su equivalente permanente. Sobre el final de la película, cuando la destartalada expedición en la balsa atraviesa sus últimos momentos de debacle, las lanzas que vuelan solas desde las orillas, de cuyos lanzadores no se ve ni se oye señal alguna, son la apoteosis de esta identidad entre indígenas y naturaleza. Incluso los indígenas andinos que los europeos llevan capturados, menos directamente vinculados con la hostilidad del entorno amazónico, manifiestan una relación de cierto parentesco o pertenencia con la selva: Runo Dimac, el intérprete, es categórico respecto al destino que les aguarda a los españoles: “Nunca podrán salir de esta selva”. En esta representación puede reconocerse la visión de los nativos de América como bestias demoníacas que está presente en el imaginario europeo a lo largo de toda la conquista desde la llegada de Colón, como señala Krotz (2002), y que configuró una conceptualización de las sociedades indígenas plenamente vigente durante los siglos siguientes en el discurso colonialista (Shohat & Stam, 1994). Del mismo modo, puede detectarse en la película la homogeneización de la diversidad indígena americana bajo la categoría genérica y supraétnica de “indio” que este autor menciona como un importante elemento del imaginario europeo en América (también vigente hasta la actualidad en el pensamiento eurocéntrico, de acuerdo con Shohat & Stam), pues todos los indígenas mostrados, tanto los andinos esclavizados como los visitantes amazónicos, parecen hablar el mismo idioma. A su vez ambos grupos presentan, sin embargo, algunas distinciones: el tono con el que pronuncian

esta lengua común (los indígenas amazónicos lo hacen de un modo más reservado que los andinos), ropajes claramente marcadores de culturas diferentes, y una actitud bien distinta ante los españoles. En este sentido, *Aguirre* nuevamente destacapormostraronarepresentación delaalteridad más compleja que la de los cánones colonialistas, no sólo dotando de agencia a los indígenas en su resistencia al proceso conquistador, sino también presentando vívidamente la explotación de estos grupos. Los indígenas amazónicos, como fue dicho, representan al salvaje agresivo y hostil, indistinguible de la naturaleza, mientras que en los indígenas andinos se sintetizan la esclavización y el avasallamiento sufridos por los pueblos nativos de América a manos de los conquistadores. Parte de la poderosa sensación de una empresa de magnitud inconcebiblemente vasta que transmite la escena de apertura de la película está dada por los incontables indígenas que son obligados a caminar encadenados, cargando bultos y junto con llamas, por una geografía muy lejana a las tierras altas de las que han sido desarraigados. El intérprete Runo Dimac, posteriormente, hablando con las mujeres de la expedición sintetiza de manera lacónica lo que ha sido para los indígenas la conquista: “Nos han quitado todo lo que teníamos, no puedo hacer nada”.

Otro elemento en el que *Aguirre* diverge del tratamiento eurocéntrico hegemónico de la temática de la alteridad en América es en la representación de las relaciones entabladas entre europeos e indígenas a partir de ese primer contacto. A diferencia de los habitantes de otras regiones del mundo antes, durante y después de la conquista, los pobladores americanos no se convirtieron en socios comerciales de los europeos, sino que en todo momento se los consideró con relación a cosas, ya fuese como informantes, como fuerza de trabajo, como parejas sexuales, o como obstáculos a eliminar para llegar a las riquezas esperadas (Krotz, 2002), no como unos otros en pie de igualdad como personas. En la escena antes mencionada del encuentro con la canoa, el indígena amazónico empieza a contarles a los españoles, intérprete mediante, un mito heredado de sus ancestros en el que se relata la

llegada de seres míticos que él identifica con esa expedición, es decir, busca transmitirles a esos otros absolutamente desconocidos las impresiones desde su cultura respecto a ese encuentro. Sin embargo, apenas los españoles notan que tiene un colgante de oro es bruscamente interrumpido, y pasan a atosigarlo con preguntas sobre dónde lo ha conseguido. Se ve aquí escenificada de manera crítica una forma de contacto cultural que de acuerdo con Krotz caracterizó el proceso colonizador ya desde la llegada de Colón, en la cual “el brillo del oro y el exotismo dejan en un segundo plano rostros, gestos e historias humanas” (Krotz, 2002: 208), y que posiciona el reconocimiento de los americanos como otros en un monólogo civilizatorio etnocéntrico de acuerdo a los intereses europeos, sin valor por su propia alteridad sino en relación con la cultura y el orden social de los conquistadores.

Así como ambos sentidos de esta dualidad composicional en la representación de América bajo la conquista están presentes en la escena inicial, y se dan en continua interrelación durante toda la película (con momentos de muy poético vislumbre, como el contraste entre la belleza del árbol floreado y de la mariposa que se posa en un soldado con la cruda situación que atraviesa la expedición diezmada), también en la escena final ambos sentidos se presentan en simultáneo. El cierre de la película muestra a Aguirre en su máximo punto de delirio, irracionalmente envalentonado en su afán de conquistar el continente con su fallecida hija como esposa. Mientras sus compañeros terminan de morir en una balsa destruida que avanza a la deriva, infestada de monos como expresión del triunfo total de la naturaleza americana ante las ambiciones europeas, el rebelde indeclinable permanece como último hombre en pie, rodeado por el interminable río y la omnipresente selva, con la música de Popol Vuh acompañando la coronación de la adversidad, y pronuncia sus últimas palabras: “Yo soy la cólera de Dios... ¿quién está conmigo?”. *Aguirre* culmina con una puesta en escena que condensa a la vez las máximas aspiraciones de los conquistadores y el fracaso total de esas utopías en América (Stern, 1992), en lo que Shohat y Stam caracterizan como

“una instancia extrema de negación colonial” (1994, p. 85).

CONCLUSIONES

A partir del análisis de una serie de fragmentos de *Aguirre, la ira de Dios*, focalizando en los personajes a partir de sus acciones y diálogos, así como en el ritmo de la trama, las imágenes y la música, se constata la particularidad de esta película dentro del subgénero de cine de la conquista de América. Resalta por un lado la doble representación del continente americano como destino utópico y como destino imposible, que es compartida tanto por los españoles como por el espectador, y que el propio Herzog sintetiza al ser entrevistado sobre *Aguirre*: “La película presenta a la audiencia dos pensamientos opuestos: el sentido aparentemente claro de una dirección en la cual estas personas se mueven, y el hecho de que están buscando un lugar que ni siquiera existe” (Cronin, 2002: 95) [traducción del autor]. También pueden reconocerse representaciones de la alteridad americana que, si bien recuperan algunos de los estereotipos y motivos característicos del pensamiento eurocéntrico sobre los indígenas, no son utilizados para sustentar y reproducir el discurso colonialista sino que son reconfiguradas para construir una imagen crítica y complejizada del proceso conquistador. Desde su enfoque de los estudios multiculturalistas de los medios de comunicación, Shohat y Stam (1994) señalan dos características centrales de esta noción de *Aguirre* como una voz renegada respecto al discurso eurocéntrico hegemónico. En primer lugar, el accionar o los rasgos de los miembros de la expedición española no son presentados como características dignas de reivindicación sino como altamente reprobables: “Herzog representa a Aguirre como ícono cuasi-hitleriano y palpablemente deformado de la megalomanía y la demencia europeas, exponiendo las raíces psíquicas de la conquista colonial en el sadismo y la paranoia” (Shohat & Stam, 1994, p. 85). En segundo lugar, la película otorga cierta voz y capacidad de agencia a las víctimas del colonialismo, no sólo a los indígenas (cuya explotación, y a la vez resistencia al sometimiento, es representada de

distintas maneras a lo largo del film) sino también a los africanos, en la figura del esclavo Okello que acompaña la expedición y sueña con ser libre cuando lleguen a El Dorado. Estas particularidades de *Aguirre* que la destacan entre el conjunto de producciones audiovisuales sobre la conquista se despliegan a partir de una escenificación marcadamente realista de la narración, mediante la cual se apunta a transmitir imágenes verosímiles en la apropiación y reconstrucción de ese pasado, con el fin de buscar la inmersión del espectador en esas vivencias. Es justamente el realismo como un objetivo principal una de las características que Shohat y Stam relacionan con un discurso cinematográfico reflexivo y deconstructivo respecto al canon colonialista hegemónico, como el demostrado por las películas alternativas entre las que ubican a *Aguirre*. Tal vez por este enfoque, por lo inusual del tratamiento filmico y de la instrumentación ideológica que propone Herzog, es que esta película no sólo alcanzó un amplio reconocimiento de la crítica cinematográfica y un status de culto a nivel internacional, sino que también se adelantó dos décadas al *boom* del cine sobre la conquista que se dio a partir de la década del 90, con motivo del quinto centenario del “descubrimiento” de América.

Como perspectivas de trabajo a futuro, un análisis como el presentado en este artículo podría replicarse para otras obras cinematográficas, con el fin de evaluar qué representaciones de la alteridad durante el proceso conquistador son puestas en escena, o de qué manera la escenificación de este pasado contribuye a apuntalar ciertos imaginarios y sentidos de identidad y subjetividad en el presente. Por ejemplo, resultaría interesante comparar *Aguirre, la ira de Dios* con otras dos películas también centradas en la expedición de Lope de Aguirre, *El Dorado* (1988) y *Oro* (2017), para contrastar de qué manera un mismo conjunto de experiencias de la conquista es percibido y reconstruido cinematográficamente en diferentes momentos y por diferentes cineastas. También se podría efectuar un ejercicio comparativo con películas como *1492: la conquista del paraíso* (1992) o *La otra conquista* (1998), que se basan en otros acontecimientos y emplean tratamientos

distintos para caracterizar la conquista de América. Asimismo, este análisis filmico podrá complementarse mediante una puesta en diálogo de las producciones cinematográficas con las obras historiográficas y fuentes históricas (los hipotextos de los hipertextos filmicos, como los denomina Schlickers), buscando ahondar comparativamente en el proceso de selección e instrumentación de la historia a través de diferentes mediaciones discursivas. Como señalan Shohat y Stam respecto a la cuestión del realismo en el cine histórico, no se trata de evaluar la fidelidad a una verdad preexistente sino de analizar la orquestación específica de discursos ideológicos y perspectivas comunitarias, considerando el arte como representación no tanto en el sentido mimético sino político y enunciativo. Por lo tanto, mediante un sucesivo análisis de estas películas será posible estudiar los diversos modos mediante los cuales determinadas representaciones presentes en la apropiación artístico-estética del proceso de conquista y colonización de América se constituyen en elementos de peso en la configuración de relaciones sociales y culturales, configurando parte de esa “conquista imaginaria” planteada por Schlickers (2015) y marcando cánones en las formas de acercamiento y reconstrucción de ese pasado.

BIBLIOGRAFÍA

- Barthes, R. (1994). *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Cronin, P. (2002). (Ed.). *Herzog on Herzog*. Londres: Faber and Faber Limited.
- Ferro, M. (1991). Perspectivas en torno a las relaciones Historia-Cine. *Filmhistoria* (1), 3-12.
- Galster, I. (1996). *Aguirre oder die Willkür der Nachwelt*. Frankfurt: Vervuert.
- Guaman Poma de Ayala, F. (1980) [1615]. *Nueva corónica y buen gobierno*. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho.

Krotz, E. (2002). *La otredad cultural entre utopía y ciencia. Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Lorandi, A. M. (2001). Crónica de una emancipación anunciada. *Clarooscuro*, 1, 125-156.

Pease, F. (1989). La conquista española y la percepción andina del otro. *Histórica*, XIII (2), 171-196.

Schlickers, S. (2015). *La conquista imaginaria de América: crónicas, literatura y cine*. Frankfurt: Peter Lang Edition.

Shohat, E. & Stam, R. (1994). *Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media*. Nueva York: Routledge.

Stern, S. (1992). Paradigmas de la conquista: historia, historiografía y política. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 6, 7-39.

Vega, F. (2020). A la conquista espiritual de la “Tierra Magallánica”. Los jesuitas del Paraguay y la Ciudad de los Césares en el siglo XVIII. *Prohistoria*, 34, 161-191.

FILMOGRAFÍA

Carrasco, S. *La otra conquista*. México, 1998.

Díaz Yanez, A. *Oro*. España, 2017.

Herzog, W. *Aguirre, la ira de Dios [Aguirre, der Zorn Gottes]*. Alemania, 1972.

Saura, C. *El Dorado*. España, 1988.

Scott, R. *1492: la conquista del paraíso [1492: Conquest of Paradise]*. España, Francia, Reino Unido, 1992.